

Skandinavische Bestseller auf dem deutschen Buchmarkt – Analyse des gegenwärtigen Literaturbooms

Abstract zur Dissertation von Elisabeth Böker

Verfasst am DFG-Graduiertenkolleg 1787 – Literatur und Literaturvermittlung im Zeitalter der Digitalisierung, Georg-August-Universität Göttingen im Bereich Skandinavistik

Skandinavische Literatur erlebt einen Boom auf dem deutschen Buchmarkt. Der Erfolg begann 1993 als *Sofies Welt* [*Sofies verden*, 1991] von Jostein Gaarder erschien und über ein Jahr auf dem ersten Platz der *Spiegel*-Bestsellerliste stand. Der zweite wegweisende Titel, *Fräulein Smillas Gespür für Schnee* [*Frøken Smillas fornemmelse for sne*, 1992] von Peter Høeg, kam 1994 auf Deutsch heraus. Mehr als 200 Bestseller aus Dänemark, Island, Norwegen und Schweden folgten – darunter Romane von Jussi Adler-Olsen, Marianne Fredriksson, Peter Høeg, Arnaldur Indriðason, Jonas Jonasson, Stieg Larsson, Henning Mankell und Jo Nesbø.

Doch wie ist es zu erklären, dass Literatur aus Dänemark, Island, Norwegen und Schweden seit einigen Jahren eine so starke und nachhaltige Rezeption in Deutschland erfährt?

Ziel der Arbeit ist es aufzuzeigen, welche Literaturvermittlungsinstanzen und Marktmechanismen den Erfolg in Deutschland beeinflussen und inwiefern historische Parallelen zur Erfolgswelle um 1900 (Moderner Durchbruch und anschließende Epoche der neuromantischen Strömung) gegeben sind. Dabei liegt die Kulturtransfertheorie der Arbeit zugrunde.

Eine statistische Erhebung ergab, dass in den Jahren 1993 bis 2014 insgesamt 224 skandinavische Bücher auf der prestigeträchtigsten deutschen Bestsellerliste, der *Spiegel*-Bestsellerliste, auf Platz 20 oder höher im Bereich Hardcover, Paperback und Taschenbuch Belletristik standen. Zwei Drittel der skandinavischen Erfolgstitel sind Kriminalserien, auch ein Lyrikband ist zu konstatieren. Sie stammen von 38 Autoren und sind in 22 verschiedenen deutschen Verlagen erschienen. Daher kann man von einem ausdifferenzierten Boom sprechen.

Im Anschluss wurden in einer qualitativen Untersuchung sechs Romane in Hinblick auf literarische Erfolgsgründe, Marketingfaktoren und ihre Rezeption in der Literaturkritik untersucht. Analysiert wurden folgende sechs Bücher, die alle Nummer-1-Bestseller und somit besonders erfolgreich waren:

- Jostein Gaarder: *Sofies Welt*, 1993 (*Sofies verden*, 1991)
- Peter Høeg: *Fräulein Smillas Gespür für Schnee*, 1994 (*Frøken Smillas fornemmelse for sne*, 1992)
- Henning Mankell: *Die fünfte Frau*, 1998 (*Den femte kvinnan*, 1996) und die *Wallander*-Serie
- Stieg Larsson: *Millennium-Trilogie – Verblendung*, 2006 (*Millennium-Trilogie – Män som hatar kvinnor* 2005)
- Jussi Adler-Olsen: *Sonderdezernat Q – Erbarmen*, 2009 (*Afdeling Q – Kvinden i buret*, 2008)
- Jonas Jonasson: *Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand*, 2011 (*Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann*, 2009).

Die Untersuchung ergab, dass es überwiegend Hybridromane sind, die postmoderne Elemente der Populär- und Hochkultur verbinden. Die Erfolgsbücher sind häufig sozialrealistisch und sozialkritisch erzählt, was als ein zentraler Anknüpfungspunkt an die

Erfolgswelle um 1900 zu werten ist. Zudem ist eine Verankerung in Skandinavien und die Vermittlung eines leicht verständlichen Skandinavienbildes, was auf andere Kulturkreise übertragbar ist, zentral. Stärker als in den Büchern selbst arbeitet das Marketing mit der skandinavischen Herkunft. Zu beobachten ist im Untersuchungszeitraum das Herausbilden einer „Marke Skandinavien“. Hingegen ist in der Literaturkritik die skandinavische Herkunft kaum relevant.

Darüber hinaus konnte auf der Grundlage von Interviews mit skandinavischen Agenten und Verlegern sowie anhand von Fallbeispielen die Bedeutung des Erfolgs in Deutschland an dem weltweiten Durchbruch skandinavischer Bestsellerliteratur in jüngster Zeit ermittelt werden. Gerade in der Anfangszeit wurden skandinavische Romane, die sich in Deutschland hoher Beliebtheit erfreuten, weltweit wahrgenommen und daraufhin in zahlreiche, teils über 50 weitere Sprachen übersetzt. Somit fungiert der deutsche Buchmarkt als ein Türöffnermarkt für den weltweiten Durchbruch. Ab Mitte der 2000er Jahre ist allerdings ein Wechsel festzustellen. Der Wandel ist auf vermehrte Gründungen von Agenturen, die sich auf den internationalen Rechteverkauf skandinavischer Romane spezialisiert haben, zurückzuführen. Skandinavische Literatur genießt demnach – verursacht durch den Erfolg und durch selbstgeschaffene Vermittlungsinstitutionen verstärkt – ein derartiges Ansehen, dass die Mittlerfunktion des deutschen Buchmarktes an Relevanz verloren hat. Bis dato ist kein Ende der Erfolgswelle auszumachen, denn nach wie vor stehen zahlreiche Titel aus Dänemark, Island, Norwegen und Schweden auf deutschen Bestsellerlisten.

Geplante Publikation der vollständigen Dissertation: Elisabeth Böker: Skandinavische Bestseller auf dem deutschen Buchmarkt – Analyse des gegenwärtigen Literaturbooms. Königshausen & Neumann, 2018.